

LIRIK KECHINMA VA POETIK OBRAZ MASALASI**Mavlonova Zarnigorxon Alisher qizi****Magistrant**<https://doi.org/10.5281/zenodo.17461411>**Annotatsiya**

Mazkur maqolada lirik kechinma va poetik obrazning o'zaro bog'liqligi, ularning badiiy matn strukturasi va estetik ta'sir kuchini shakllantirishdagi o'rni tahlil etilgan. Lirik kechinma shoirning ichki ruhiy holatini, subyektiv dunyoqarashini aks ettiruvchi estetik kategoriya sifatida yoritiladi. Poetik obraz esa ana shu kechinmaning badiiy ifoda shakli bo'lib, o'quvchida ma'naviy rezonans uyg'otuvchi vosita sifatida qaraladi. Maqolada o'zbek lirikasida bu tushunchalarning uyg'unlashuvi Alisher Navoiy, Abdulla Oripov va Erkin Vohidov kabi shoirlar ijodi misolida tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, poetik obraz lirik kechinmani ifoda etishning asosiy estetik mexanizmi sifatida namoyon bo'ladi.

Kalit so'zlar:

lirik kechinma, poetik obraz, estetik ta'sir, badiiy ifoda, lirika, badiiy tafakkur, shoir ruhiyati.

Adabiyotning eng nozik sohasi bo'lmish she'riyat – so'z san'atining ruhiy jihatlarini to'la ifodalovchi shakldir. Uning asosini lirik kechinma tashkil etadi. Sir emaski, lirik kechinma poetik obraz orqali aks ettiriladi. "Poetik asardagi obrazlarni kashf qilish esa shu matnning ma'no mag'zini chaqish demaktir"¹. Bu ikki unsur bir-biridan ajralmas, bo'lib, birining mavjudligi ikkinchisining mohiyatini tashkil etadi. Ayniqsa, ular orasidagi uyg'unlik she'rning estetik, falsafiy va hissiy chuqurligini ta'minlaydi. Ilmiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, poetik obraz lirik kechinmaning tashqi timsoli, kechinma esa ma'no yukidir. Poetik obraz – bu badiiy fikrni timsol, ramz, badiiy detallar bilan ifodalashdir. Obrazsiz she'r, ramzsiz fikr – bu quruq bayon, xolos. Obraz yurakdan chiqmasa, oddiy tasvirga aylanadi. Lirik kechinma – shoirning ichki olamida kechayotgan holatlarning badiiy aksi bo'lsa, bu ruhiy holatni ifodalash uchun zarur bo'lgan shakl poetik obrazdir. Poetik obraz – kechinmaga tan beradi. Boshqacha aytganda, lirik kechinma – ma'no, obraz esa shakl. Ma'no shaklga muhtoj bo'lganidek, shakl ham ma'nosiz bo'la olmaydi. Shu sabab ham ular she'riyatda bir butun holda namoyon bo'ladi.

Lirikada yaratilgan obrazlarni tadqiq etish muallifning voqelik bilan munosabatini oydinlashtiradi. V.Xalizev obrazni ikki turga ajratadi: birinchisi anglash fenomeni sifatidagi obraz, ikkinchisi hissiy (ko'rish va eshitish) gavdalanish orqali hosil bo'luvchi obraz. A. Potebnya bo'lsa, o'z tadqiqotlarida obrazni "tasavvurning qayta ishlanishi" deb ataydi. Z. Sobirova o'zining "She'riyatda poetik obrazning badiiy-estetik vazifasi" nomli maqolasida poetik obrazlar lirik tafakkur mohiyatini ifodalashning asosiy shakli ekanligini ta'kidlaydi: "Obraz san'atkor tomonidan reallikning qayta idrok etilgan va muayyan maqsadni amalga oshirish yo'lida badiiy sayqallangan, ijodkor ideali bilan shakllantirilgan fikr natijasidir. Tuyg'u, ruhiy kechinma bilan poetik fikr uyg'unligi lirik obraz yaratishning asosiy sharti sanaladi. Poetik obraz so'zning ma'no tovlanishlari tufayli shakllanadi"². Lirikada muhim sanalgan obrazlilik so'zlar yordamida tasvir paydo qilishdir. Bunday ifoda she'rxon ko'z oldida voqealar

¹ Mirhaydarov X., Mirhaydarova N. Barmoq tizimi ta'limi. – T.; 2010. – 14-15-b.

² Zokirova Z. She'riyatda poetik obrazning badiiy-estetik vazifasi. – T.; O'zbekistonda xorijiy tillar. 2022. –No 1(41). – B. 169-170.

va qahramonlarni gavdalantiradi, ularning kechinmalariga she'rxonni ham sherik qiladi. Shoir poetik obraz yaratishi uchun, ko'pincha, u so'zning asl emas, balki ko'chma ma'nosini qo'llashi, barcha uchun ma'lum bo'lgan belgi va ishoralar emas, balki noma'lum va mavhumroq ishoralardan foydalanishi, so'zlarning yangi qirralarini tasvirlashi lozim bo'ladi. Ana shunda, tasvir o'quvchi uchun yuqumli va ta'sirli bo'ladi.

Ruhiyat talqini uchun muhim sanalgan badiiy obraz tushunchasi haqida adabiyotshunoslikda har turli fikrlar aytilgan, tadqiqotlar yaratilgan. Bu tadqiqotlarda poetik obrazga xos bo'lgan xususiyatlar haqida turli mulohazalar qilingan. Jumladan, Z. Paperniy "Mayakovskiy she'riyatida poetik obrazlar" nomli risolasida asarning mazmuni va shakli badiiy obrazda jamlanishini yozsa, N.K.Gey obrazning mazmuniy va estetik mohiyati yuqori bo'lishiga e'tibor qaratadi. Poetik obrazning ruhiyat masalasidagi ahamiyatini esa N.Umrzoqova o'zining "Usmon Nosir she'riyatida ruhiyat tasviri" nomli dissertatsiya ishida bayon etgan. Poetik obraz atamasini "she'riy obraz" deb atagan B.Akramov o'zining "Hozirgi o'zbek lirikasida poetik obraz muammosi" mavzusidagi tadqiqotida shunday yozadi: "She'riy obraz (obraz kechinma) obyektiv voqelik va inson subyektiga haqidagi o'ylar va taassurotlarning qayta idrok etilgan badiiy in'ikosi, ma'lum fikr-g'oyaning "kristallangan" holati. Faqat she'riy tafakkur tadqiq qilishi mumkin bo'lgan ruhan teran, mazmunan nuqtadon, shaklan nafis estetik hodisa. She'riy obraz shoirning o'zligi va xarakterini, insoniy va ijodkorlik qismatini iste'dod va mahoratini, ma'naviy-axloqiy pozitsiyasini, ijodiy-individual dunyosini muhtasir ifoda etuvchi maxsus miniatyur poetik risola"³. B. Akramov poetik obraz uchun umumiy ta'rif berar ekan, B. Sarimsoqov obrazning asardagi funksiyasi va o'rni haqida to'xtalib: "Badiiy obraz asarda ko'p miqyosli, ko'p vazifali bo'lib, u asarning asosiy g'oyasini tashiydi. U voqelikdagi narsa-hodisa, shaxs kabilarning oddiygina nusxasi emas, balki narsa-hodisa, shaxsning ijodkor tuyg'usi, xayoli, g'oyaviy niyati bilan qayta idrok etilgan, boyitilgan nusxasidir. Mana shuning uchun ham badiiy obraz, odatda, ko'p vazifali va badiiy asarning barcha qirralarini o'zida mujassamlash qudratiga ega" degan fikrni aytadi. Bu bilan poetik obraz ijodkorning ichki "men"ining ruhiy olamini ochishga bir qadar xizmat qiladi degan xulosaga kelish mumkin bo'ladi.

Shoirning tashqi olam, butun borliqdan olgan taassurotlari qalbiga kechinma shaklida ko'chadi. Ushbu kechinmalarni yana qayta aks ettirish, yangidan tashqi olamga olib chiqish uchun esa poetik obrazlardan foydalanadi. Ijodkor shaxs ruhiy holatini, hislarini aks ettirishda, asosan, lirik qahramon obraziga murojaat qiladi. Sababi "Poeziyada lirik qahramon "markaziy figura(siyomo)"dir. U xoh kichik she'riy asarda (masalan, g'azalda), xoh lirik janrda (poema, doston) bo'lmasin, baribir asarning "uyushtiruvchi kuchi" bo'lib maydonga chiqadi"⁴. Lirik qahramon, ko'p hollarda shoirning o'zi bo'ladi:

Mening kimligimni
 Bilmaydi hech kim,
 Men bir g'alatiman,
 Men alohida.
 Kiyiklar qonini keladi ichgim,
 Chayonni chaynagim kelar gohida (Muhammad Yusuf).
 Yoki
 Jonchiqar maqomda telbavor kuylab,

³ Akramov B. Hozirgi o'zbek lirikasida poetik obraz muammosi: Fil.fan.dok...diss. –T.; 1991. –B. 19-67.

⁴ Adabiyot nazariyasi. Ikki tomlik. –T.; Fan, 1978. 1-tom. Adabiy asar. –B. 357.

So'zlarni she'ringa tizib ustuvor,
 Bu dunyo mendan ham qolishin o'ylab –
 Yuribman baxtiyor, juda baxtiyor (Usmon Azim).

Bunday hollarda qahramon obrazi orqali ifodalangan kechinmalar shoirning o'z-o'ziga tegishli bo'ladi. Lekin ba'zi lirik qahramonlar obrazi to'g'ridan-to'g'ri shoirni aks ettirmasligi mumkin. She'rdagi kechinmalar jangda halok bo'lgan askar, endigina dunyoga kelgan go'dak yoki biror mushfiq onaning tilidan so'zlanishi mumkin. Masalan, Abdulla Oripovning "Hamza monologi" she'rini olaylik:

Meni o'ldirdilar Shohimardonda,
 Yurtimning qonini tekin so'rganlar.
 Meni o'ldirdilar ota makonda
 O'zimning tilimda so'ylab yurganlar...
 Yoki Erkin Vohidovning "Hoji ota Marg'iloniy so'zi" she'riga qarang:
 Yetmish yillik umrim o'tdi xorijda
 Yuzdan oshgan hoji otang bo'laman.
 Tirik yurdim Istanbulda, Porijda
 Ona yurtdan ayru qandoq o'laman?

Ko'rinib turibdiki, she'rlardagi lirik qahramon obrazlari muallif emas, balki umuman boshqa (Hamza, hoji ota) shaxslardir. Unday bo'lsa, yuqorida dastlab aytilgan "poetik obraz shoir "men"ini aks ettiradi" degan fikr o'zini oqlamay qoladi-ku, degan andisha paydo bo'lishi mumkin. Albatta, bu qahramonlar shoirning o'zi emas, ularga tegishli tuyg'ular ham to'laligicha shoirnikimas. Ammo shoir ular yashagan hislarni bilvosita his qiladi, olgan taassurotlari, kuzatuvlari natijasida yuzaga kelgan kechinmalarni aks ettirishda tanlagan obrazlari ichida bir qadar yashaydi. Aks holda, yashalmagan, guvoh bo'linmagan kechinmalarni tasvirlash imkonsiz bo'lar edi. Demak, shoir she'rida ifodalagan poetik obraz orqali tasvirlangan kechinmalarni xoh bevosita, xoh bilvosita bo'lsin, baribir, yashar ekan.

N.Karimov lirik qahramon obrazi poeziyaning markazida turishini yozadi: "Lirik poeziyada lirik qahramon obrazi markaziy o'rinni egallaydi. Quyosh tomchisida aks etganidek, lirik qahramon obrazida real dunyo ifodalanadi. Lirik qahramon obraziga yashiringan shoir hayot haqiqatini, tarixiy jarayonni odatda, o'zining his va tuyg'ulari prizmasi orqali gavdalantiradi"⁵. Aynan shuning uchun ham lirik qahramon obrazi muhim sanaladi.

Shoir istalgan predmet va voqelikni obraz sifatida tanlashi mumkin, ammo unga nafis kechinmalar bilan ishlov berishi kerak bo'ladi. Sababi Dilmurod Quronov aytganidek, har qanday kechinma ham poeziyaga daxldor bo'lavermaydi. Poetik obraz inson tafakkurining badiiy quvvati orqali shakllanadi. Agar kechinma mavjud bo'lib, unga mos obraz yaratilmasa, yoki poetik obraz mavjud bo'lib, unga mazmuniy jihatda to'g'ri keladigan kechinma singdirilmasa, ular orasidagi uyg'unlik buziladi. Obraz va kechinma uyg'un bo'lsa, o'quvchida hissiy rezonans uyg'otadi, ya'ni ichki hislarini tebratadi. Ijodkor badiiy maqsadini ochib berishda turli poetik obrazlardan foydalanishi mumkin, u shaxs, predmed, voqelik bo'lishi mumkin. Buni misollarda ko'radigan bo'lsak, Faxriyorning:

Erk choyshabmas – ko'ylakdir.

⁵ Krimov N. Hamid Olimjonning poetik mahorati. –T.; Fan. 1964. –B. 20.

misrasida choyshab va ko'ylak obrazlari erkning xususiyatini ifodalamoqda va bir-biriga zid qo'yilmoqda. Ya'ni erkning xarakteristikasiga muvaqqatlik emas, doimiylik xosligini ta'kidlamogda.

Usmon Azimning:

Gulday yuragimni men toshga ekdim,

Bu tosh tog' bo'ladi, xudo xohlasa.

misralarida gulday yurak poetik obrazi mehr-muhabbatga tashna, pok qalbning ramzi bo'lib kelmoqda. Tosh esa dunyo sinovlari, qiyinchiliklaridir. Yurak bu sinovlarga sabr qilgani, ularda toblangani sari o'sib, yuksalib boradi, va tog'ga aylanadi. Tog' obrazi kamolotga erishish timsoli hisoblanadi. Shoir she'rdagi obrazlar orqali o'z umidini so'zlamogda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Quronov D., Mamajonov Z., Sheraliyeva M. Adabiyotshunoslik terminlarining izohli lug'ati. – Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2010.
2. Navoiy A. Xazoyin ul-maoniy. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1983.
3. Karimov N. O'zbek lirikasining poetikasi. – Toshkent: Fan, 2001.
4. Oripov A. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Sharq, 2002.
5. Vohidov E. Ruhlar isyoni. – Toshkent: Yozuvchi, 1995.